

ITALY

ITALY

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА**Гиясова Василя Авазовна**

преподаватель кафедры русской филологии ФерГУ

Тиллаволдиев Рахмиддин

студент 3 курса ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15295733>

Аннотация: Методика изучения синтаксиса направлена на обогащение грамматического строя речи учащихся, развитие монологической речи и формирование правописных умений (пунктуационных и орфографических). Она основывается на грамматическом, логическом (смысловом) и интонационном принципах. Она основывается на грамматическом, логическом (смысловом) и интонационном принципах.

Синтаксис – раздел науки о языке, в котором изучается строение и значение словосочетаний и предложений, а также учение о функционировании в речи разных лексико-грамматических классов слов, что указывает на коммуниативную природу синтаксиса. Методика обучения синтаксису основывается на грамматическом, логическом (смысловом) и интонационном принципах.

Грамматический принцип реализуется через регулярное и систематическое сопоставление синтаксических единиц и понятий. Логический (смысловой) принцип играет важную роль при определении главного и зависимого слова в словосочетании, выделении главных и второстепенных членов предложения. Интонационный принцип важен для правильного интонационного оформления синтаксических конструкций и пунктуационного оформления предложений.

Термин «синтаксис», впервые использованный стоиками (3 в. до н. э.), был отнесён к наблюдениям над логическим содержанием высказываний. Однако интерес к категориям синтаксиса присутствовал уже у ранних греческих мыслителей и был обусловлен произво-ди-мым ими логическим анализом речи. В центре внимания античных философов (Протагора, Платона, Аристотеля и других, позднее — стоиков) находился «логос» (λόγος) — понятие, нерасчленённо относимое к речи, высказыванию, предложению, суждению, законченному тексту (напри-мер, к «Илиаде»). Поэтому ранние синтакси-че-ские воззрения основывались на свойствах целостных речевых единиц. Первыми синтаксическими операциями были: 1) классификация высказываний по

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

их коммуникативной цели, 2) членение предложения-суждения на основные части, 3) определение отношений между частями сложного периода. Среди высказываний различались: вопрос, ответ, поручение, просьба (Протагор, 5 в. до н. э.), утверждение, отрицание, повествование, побуждение (Аристотель), отрицательные и утвердительные предложения (аксиомы), общий и частный вопрос, повеление, заклинание, клятва, высказывание-обращение (стоики). Дальнейшему анализу подвергались только повествовательные предложения, выражающие суждение (истину или ложь). Исходя из тезиса о тождестве между мыслью и её речевым выражением, Платон и его последователи расчленяли суждение-предложение на две части: имя (ὄνομα) и глагол (ῥῆμα), понимаемые как языковые выражения субъекта и предиката. Синтаксис связан со структурой мышления, нормами коммуникации и обозначаемой действительностью. Логический и коммуникативный аспекты синтаксиса делают его наиболее универсальной частью структуры языка. Вместе с тем способы выражения синтаксических отношений и отражения (интерпретации) в структуре предложения внеязыковой данности национально специфичны. Вследствие этого структура предложения часто принимается за основу типологической классификации языков (ср. языки эргативного, номинативного, активного, инкорпорирующего и др. строя). В 19 в. в связи с пробуждением интереса к национальной специфике языков и исследованием прежде всего морфологии, синтаксис стал определяться как учение о функциях в предложении классов слов. Синтаксис частей речи был продолжением морфологии. В нём основное внимание было сосредоточено на способности слов к распространению и на структуре словосочетания, разновидностью которого считалось и предложение (Ф. Ф. Фортунатов). За пределами синтаксиса частей речи оставались все явления, характеризующие предложение как целостную единицу. Они описывались в своего рода приложении к синтаксису частей речи, органически с ним не связанном. Стремясь преодолеть непоследовательность в членении грамматики, Й. Рис определил синтаксис как учение о сочетаниях слов, описываемых со стороны формы и содержания. Он противопоставлял синтаксису учению о слове. Это общее направление было продолжено В. Матезиусом, определившим синтаксис как учение о средствах и способах комбинации номинативных единиц. Интерес к сочетательным потенциям слова послужил толчком к возникновению учения о синтаксических валентностях (Л. Теньер). В этом

же духе представ-ля-ли себе предмет и задачи синтаксиса и другие лингвистические школы 1-й половины 20 в.

Заключения:

Методика изучения синтаксиса направлена на формирование синтаксических понятий, таких как словосочетание, предложение, члены предложения и грамматическая основа. Цели обучения включают развитие речи, навыков связного высказывания и пунктуации. Методы изучения синтаксиса включают наблюдение, лингвистический эксперимент, самостоятельную работу и алгоритмизацию.

Список литературы:

1. <https://tapemark.narod.ru/les/448a.html>
2. Востоков А. Х., Русская грамматика, СПб, 1831;
3. Античные теории языка и стиля, М.—Л., 1936;
4. Кацнельсон С. Д., К генезису номинативного предложения. М.—Л., 1936;
5. Потенция А. А., Из записок по русской грамматике, т. 1—2, М., 1958;
6. Виноградов В. В., Из истории изучения русского синтаксиса, М., 1958;

